
DOENÇA DE ALZHEIMER: O PAPEL DAS MEDIDAS TERAPÊUTICAS E DAS PRÁTICAS COMPLEMENTARES NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE

Edição 116 NOV/22 / 08/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7415656

Aline Priscila Ferreira Soares

Giulia Manchin

Michelly Da Silva Barbosa

Stephani Virginia Nascimento Silva

Orientação:

Profa Dra. Karen Barbosa Müller

Coorientação:

Profa Msc. Valquíria Ferrazzini Lozano

RESUMO:

A Doença de Alzheimer é uma enfermidade neurodegenerativa que afeta as funções cognitivas, motoras e a memória do paciente. Estima-se que há mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo com a doença. O objetivo deste artigo foi pesquisar sobre as técnicas terapêuticas eficazes no retardo da demência e na melhora da qualidade de vida dos portadores da DA. O artigo é uma revisão bibliográfica, as pesquisas foram realizadas nas bases de dados *Scientific Eletronic Library Online (SCIELO)*, *National Library of Medicine Institutes of*

Health dos EUA (PUBMED) Google Acadêmico, Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), e Ministério da Saúde (MS).

Através dos estudos realizados sobre a fisiopatologia, genética e epigenética e a correlação do ozônio como um fator ambiental que influencia no desenvolvimento da doença, foi possível identificar as melhores opções terapêuticas disponíveis para o tratamento da DA. Dentre as práticas complementares apresentadas estão o uso de canabidiol, acupuntura, musicoterapia, realização de terapia cognitiva comportamental e meditação.

Com base no conteúdo pesquisado, foi possível observar, que o uso de fármacos não deve ser interrompido ou substituído pelas técnicas mencionadas, pois suas interações trazem melhor eficácia ao tratamento. Entretanto, o uso do canabidiol foi uma das técnicas mais promissoras, pois, os resultados obtidos *in vitro* e *in vivo*, apresentaram resultados positivos, demonstrando ser um possível futuro tratamento promissor para o tratamento da DA, portanto, é essencial mais ensaios clínicos e estudos, a fim de garantir uma melhor eficácia terapêutica e proporcionar maior segurança e qualidade de vida para o paciente.

Palavras chave: Doença de Alzheimer; Técnicas Complementares na DA; Bemestar.

ABSTRACT:

Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that affects the patient's cognitive, motor and memory functions. It is estimated that there are more than 50 million people worldwide with the disease. The aim of this article was to investigate effective therapeutic techniques in delaying durability and improving the quality of life of AD patients. The article is a bibliographic review, the searches were carried out in the databases Scientific Electronic Library Online (SCIELO), National Library of Medicine Institutes of Health of the USA (PUBMED) Google Scholar, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS),

Virtual Health Library (BVS), Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), IBGE Automatic Recovery System (SIDRA) and Ministry of Health (MS).

Through studies carried out on pathophysiology, genetics and epigenetics and the modification of ozone as an environmental factor that influences the development of the disease, it was possible to identify the best therapeutic options available for the treatment of AD. Among the practices followed are the use of cannabidiol, acupuncture, music therapy, completion of cognitive behavioral therapy and meditation.

Based on the researched content, it was possible to observe that the use of drugs should not be interrupted or replaced by the mentioned techniques, as their drugs bring better efficacy to the treatment. However, the use of cannabidiol was one of the most promising techniques, since the results obtained in vitro and in vivo showed positive results, proving to be a possible promising future treatment for the treatment of AD, therefore, more clinical trials and studies are essential, in order to ensure better therapeutic efficacy and provide greater safety and quality of life for the patient.

Keywords: Alzheimer's disease; Complementary Techniques in AD; Welfare.

1. INTRODUÇÃO

A DA é um distúrbio progressivo e neurodegenerativo que compromete o sistema nervoso central (SNC) e afeta as funções cognitivas. Isso ocorre, devido ao depósito de placas β -amiloide ($A\beta$) e emaranhados neurofibrilares no neurônio, contendo a proteína tau. Além das condições neurodegenerativas, ocorrem alterações cerebrovasculares, que levam a perda da homeostase sináptica. Já as disfunções nas vias de depuração endossomal/lisossomal estão relacionadas nos importantes papéis das proteínas $A\beta$ e tau (KNOPMAN, 2021).

O principal peso que o paciente da DA carrega está relacionado com a demência. A estimativa global de indivíduos que apresentam alguma forma de demência, ultrapassou os 50 milhões. Só no Brasil, vivem cerca de 1,2 milhões de pessoas com demência. Outra perspectiva a ser considerada, é que

aproximadamente 416 milhões de pessoas no mundo vivem com a DA, sendo que, a maior parte dos pacientes estão no estágio pré-clínico da doença, por isso, não possuem sintomas cognitivos perceptíveis e podem nunca chegar a apresentar demência. Contudo, nota-se que faltam estimativas globais de pacientes em fase inicial da doença (GUSTAVSSON, 2021; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

Na maior parte dos casos, a DA afeta indivíduos da meia-idade e no final da vida. As projeções de 2018, mostraram que a população idosa acima de 60 anos em 2022 correspondeu a cerca de 32.493.765 pessoas. E até 2030, estimase que a população idosa no país passará a ser de 43.293.393 pessoas. Outro fator importante a ser analisado é que a maior parte dos pacientes com a DA necessitam de um ou mais cuidadores, que muitas vezes, são membros da própria família, que se dedicam de forma voluntária a ajudar. O papel do cuidador acaba gerando isolamento social e morbidade psicológica, além de estar associado a problemas na saúde física e financeira (GUSTAVSSON, 2022; IBGE, 2018).

É notável que a DA é um desafio para a saúde pública. Ao avaliar os gastos em serviços hospitalares no SUS, pelo CID-10 (Classificação Internacional de Doença) da DA, foram desembolsados cerca de R\$ 6.353.229,56 nos últimos 3 anos (janeiro de 2019 até dezembro de 2021), sendo que no mesmo período foram registrados 1039 óbitos causados pela DA (SIH/SUS, 2022).

O objetivo do presente artigo foi realizar um levantamento bibliográfico sobre as técnicas terapêuticas, farmacológicas e não farmacológicas, destinada aos pacientes com a DA e que visam oferecer uma melhor qualidade de vida e bem-estar aos portadores da doença.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, realizado em bases de dados nacionais e internacionais, sendo elas: *Scientific Eletronic Library Online* (SCIELO), *National Library of Medicine Institutes of Health dos EUA* (PUBMED) Google Acadêmico, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da

Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Já as informações como dados epidemiológicos foram obtidas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), e Ministério da Saúde (MS), através do site do DATA/SUS.

Os critérios adotados para a seleção dos artigos foram: artigos publicados entre 2014 e 2022; escritos em língua inglesa ou portuguesa; estudos realizados tanto em modelo animal quanto em humanos, e que apresentavam relevância com a problemática do tratamento da DA. Os descritores utilizados como estratégia de busca foram: Doença de Alzheimer; Fisiopatologia da DA; Epigenética da DA; cannabidiol na DA e ApoE na DA; Bem-estar; Técnicas Complementares na DA. Os correspondentes em inglês dos descritores também foram aplicados na busca.

3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Etiologia e Fisiopatologia da Doença de Alzheimer

Atualmente a etiologia da DA não é totalmente esclarecida, mas sabe-se que se trata de uma síndrome multifatorial, isto é, existem fatores genéticos de predisposição, mas também um importante papel dos gatilhos ambientais, o que resulta em um conjunto complexo de fatores genéticos e neuroquímicos desencadeantes do quadro. As principais manifestações clínicas relacionadas com a DA são: perda de memória, confusão mental, perda da capacidade de julgamento e problemas na expressão. Já, as alterações neurológicas causadas pela doença são: atrofia do hipocampo e córtex cerebral, com comprometimento primário do córtex de associação fronto-temporal. O processo de atrofia é o resultado da dilatação dos ventrículos laterais, principalmente no corno do osso temporal (BITENCOURT, et al., 2018).

O modelo de explicação mais seguido para elucidar a etiologia da DA se baseia na teoria da cascata amiloide, que consiste no acúmulo da proteína beta amiloide no cérebro do indivíduo acometido. Devido aos grandes avanços nos estudos nas áreas de biologia molecular, neurociência e da própria DA é possível notar que outros processos estão diretamente ligados ao desenvolvimento da

doença que podem auxiliar ainda mais no entendimento da evolução do quadro (STROOPER; KARRAN, 2016).

A DA pode ser classificada de acordo com a sua fisiopatologia, sendo considerada DA de início tardio ou esporádica, ou DA precoce ou familiar. A DA de início tardio corresponde cerca de 95% dos casos, e sua etiologia ainda não foi completamente elucidada, pois está relacionada com fatores ambientais, estilo de vida e variantes genéticas e epigenéticas associadas. Já a DA precoce ou familiar, que é forma mais rara da doença, com <5% dos casos e está relacionada a mutações no gene codificador da proteína precursora amiloide (*APP*) ou nos genes da *presenilina-1* e *2* (*PSEN1* e *PSEN2*) (ABATE; UBERTI; TAMBARO, 2021).

A análise anatomopatológica da fase inicial da DA evidência o acúmulo de proteína beta amiloide. Esse acúmulo formado dá origem às placas senis e aos emaranhados neurofibrilares, que são compostos por $A\beta$ e outras proteínas e filamentos helicoidais, conforme ilustrado na Figura 1 (BITENCOURT, et al., 2018).

Figura 1: Placas senis extracelulares e emaranhados neurofibrilares intracelulares. As placas senis caracterizam a DA, no qual são constituídas, principalmente, por depósitos proteicos $A\beta$, entre outros componentes. Fonte: Imagem adaptada de RAHMAN; LENDEL, 2021.

A torção formada pelos emaranhados neurofibrilares, representados pela Figura 2, dificulta o funcionamento da célula, gerando perda sináptica e a morte neuronal. Já os emaranhados formados pela união das proteínas APP, atingem os neurônios quando a proteína tau se modifica, interferindo no funcionamento neuronal, por se tornarem tóxicas e podem contribuir para a formação de placas

beta amilóides. A hiperfosforilação anormal da proteína tau, faz com ela perca a sua função, aumentando o estímulo para a agregação em fibrilas. Portanto, o processo de hiperfosforilação, somado ao empacotamento da proteína tau é responsável pelas alterações no transporte neuronal. Entretanto, outros fatores também podem contribuir para o surgimento da DA, entre eles se destacam os fatores genéticos e o estilo de vida (BITENCOURT, et al., 2018, SANTOS; PARDI, 2021).

Figura 2: Características das células na Doença de Alzheimer. Fonte: Figura adaptada de MOLARI, 2011.

Há três fases envolvidas no desenvolvimento da DA: fase bioquímica, fase celular e fase clínica. Na fase bioquímica, observa-se o aumento anormal de $A\beta$; formação de tau seguido de hiperfosforilação, e a geração de placas amiloides e emaranhados neuronais. Ainda assim, nenhum mecanismo de proteopatia recente pode causar de fato danos irreversíveis, já que as células cerebrais conseguem suportar um estresse considerável. Para que isso ocorra, é necessário que vários mecanismos atuem em conjunto, para o surgimento dos efeitos mais agressivos na fase celular. A fase celular é composta pelos neurônios, microglia e

oligodendrócitos, que exercem uma função complexa na manifestação da DA. É importante ressaltar o papel da barreira hematoencefálica, que promove as principais passagens celulares. A barreira endotelial é impermeável e é especializada no transporte de proteínas que serão responsáveis pela saída de A β e tau para a circulação. Já a barreira da glia, é relativamente aberta, pois permite a passagem de A β e tau (Figura 3) (STROOPER; KARRAN, 2016).

Sendo assim, a fase clínica se inicia, quando as reações celulares já não conseguem manter a homeostase. Nessa fase, já é possível notar efeitos visíveis como alterações em exames de imagem, a perda de memória e por fim a demência. Esse processo ocorre num longo período, que pode durar até décadas, e os efeitos se tornam irreversíveis quando o corpo já não consegue mais manter seu equilíbrio, depois de diversas tentativas iniciadas na fase bioquímica (STROOPER; KARRAN, 2016).

Figura 3: Fases envolvidas no desenvolvimento da DA. Fonte: Figura adaptada de STROOPER; KARRAN, 2022.

O grau do comprometimento cognitivo e a gravidade da DA também podem ser destacados pela deficiência colinérgica, gerada pela diminuição na atividade da enzima fosfolipase A2, consequentemente, ocorre uma redução no catabolismo protéico da enzima fosfatidilcolina, diminuindo assim, a síntese de colina, que é utilizada para a produção de acetilcolina. À medida que a doença evolui, ocorre uma diminuição do peso e volume cerebral. O processo de atrofia cerebral e uma progressiva perda de processos neurais estão associados com a progressão clínica da DA (SANTOS; PARDI, 2021).

O processo inflamatório e as perdas neuronais e sinápticas, causadas pela doença, estão relacionadas aos depósitos fibrilares amiloidais e ao acúmulo de filamentos anormais da proteína tau, nas paredes dos vasos sanguíneos e na região do parênquima cerebral. Os pacientes portadores da DA, apresentam uma falha na clivagem da APP, levando a hiperfosforilação da proteína tau. No entanto, a falha na clivagem da APP contribui para a formação de um peptídeo insolúvel, que apresenta uma parte hidrofóbica, com alto potencial agregador, promovendo assim, a formação de grumos que geram a inflamação, levando à morte neuronal (BITENCOURT et al., 2018).

3.2 Genética e Epigenética na Doença de Alzheimer

A hiperfosforilação da proteína tau é uma das características fisiopatológicas importantes relacionadas a DA. Um estudo realizado AN et al., (2021), mostrou que a diminuição na expressão do gene *DUSP22* está associado ao aumento da hiperfosforilação da proteína tau, levando à perda neuronal devido aos efeitos neurotóxicos que são gerados (AN et al., 2021).

Outro gene associado ao desenvolvimento da DA, é o gene da apolipoproteína E (*ApoE*). No qual possui três alelos herdados de maneira autossômica dominante, nomeados como: *épsilon 2*, *épsilon 3* e *épsilon 4*. Sendo que, o *épsilon 4* é o alelo que possui maior contribuição genética para o aparecimento da DA (MICHAELSON, 2014).

3.3 Ozônio, um fator ambiental na Doença de Alzheimer

Um estudo realizado por LIMA, FELIX e CARDOSO (2021), demonstrou que o ozônio é um fator ambiental contribuinte para o surgimento da DA. Por ser tóxico para a pele, ele é capaz de gerar uma perda de antioxidantes e um intenso estresse oxidativo nas células epiteliais. Indivíduos que vivem em regiões tropicais, por estarem expostos a radiação ultravioleta (UV), as altas incidências solares e a presença considerável de ozônio, estão sujeitos a sentir os efeitos do ozônio com maior intensidade.

O ozônio ao entrar em contato com os fluidos epiteliais é capaz de gerar espécies reativas de oxigênio (EROs), isso ocorre, pela reação dos ácidos graxos insaturados e colesterol, através da ozonólise (via mecanismo de Criegee). As EROs que são geradas favorecem a peroxidação lipídica, que promove a formação de aldeídos e radicais livres que estão relacionados à fisiopatologia da DA (LIMA; FELIX; CARDOSO, 2021).

3.4 Epidemiologia da Doença de Alzheimer no Brasil

No Brasil, cerca de 1,2 milhões de pessoas vivem com a DA. Anualmente, são notificados cerca de 100 mil novos casos. Uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2017 mostrou que a população idosa, acima de 60 anos, superou 30,2 milhões de indivíduos. As projeções de 2018 mostraram que em 2022, a população idosa correspondeu 15,13% da população total do país e que em até 2030 a população idosa irá corresponder à 18,73% (SIDRA, 2022; AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2018; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

Ao avaliar a taxa de mortalidade hospitalar do SUS, no Brasil, entre 2019 e 2021, observa-se que foram registrados 1039 óbitos listados pela morbidade pela Classificação Estatística Internacional de Doenças CID-10 da DA, dado que pode ser observado através da Figura 4. Observa-se que o ano de 2019 foi o que apresentou o maior índice de mortes causadas pela doença, atingindo cerca de 386 óbitos. No ano seguinte, em 2020, observou-se uma redução para 325 óbitos. Já em 2021, o número de óbitos voltou a subir passando para 328 casos registrados em todo país (SIH/SUS, 2022).

Figura 4:

Taxa de morbidade pelo CID-10 de 2019 até 2021. Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde -SIH/SUS.

Já em relação à taxa de morbidade, pelas internações realizadas no SUS pela DA, avaliando o mesmo período, de janeiro de 2019 até janeiro de 2021, foram registrados 4.117 casos. Sendo eles: 2019 com 1.600 internações; 2020 com 1.212 internações e 2021 com 1.305 internações em todo país (SIH/SUS, 2022).

3.5 Terapia medicamentosa na Doença de Alzheimer

A DA causa uma redução na atividade dos neurônios colinérgicos. O principal neurotransmissor envolvido é a acetilcolina (ACh), que após ser hidrolisado, realiza a finalização da transmissão dos impulsos nervosos colinérgicos. Contudo, a redução de ACh está diretamente relacionada com os processos motores e cognitivos (LIMA; FELIX; CARDOSO, 2021).

O tratamento medicamentoso inicial da DA se dá pela administração de inibidores da acetilcolinesterase (AChE); conforme ocorre a progressão da doença, outros fármacos coadjuvantes podem ser introduzidos para uma melhora dos sintomas, como os antidepressivos da classe dos inibidores seletivos de serotonina (ISRS), que irão auxiliar a reduzir os sintomas comportamentais. Em estágios moderados ou graves da doença são incluídos também fármacos antagonistas não competitivos do receptor de glutamato (NMDA) (SANTOS; PARDI, 2021).

O tratamento farmacológico, através do uso de inibidores da AChE humana, mostrou ser o método mais eficiente em aumentar a concentração de ACh, conseqüentemente elevando a atividade dos neurônios colinérgicos. Embora não exista uma cura para a doença, o tratamento com o uso de inibidores de AChE demonstrou alta eficácia na redução dos sintomas. Os principais fármacos utilizados atualmente para tratar a DA são: tacrina, donepezil, galantamina e rivastigmina (LIMA; FELIX; CARDOSO 2021).

3.6 Canabidiol no tratamento da Doença de Alzheimer

Embora já seja conhecida há séculos as propriedades recreativas da maconha, as investigações da comunidade científica sobre o potencial terapêutico dos canabinóides na DA só foram estudados recentemente. O sistema endocanabinóide (ECS) se expressa intensamente na região do hipocampo e do córtex cerebral e tem sido associado ao uso/abuso de *cannabis* em indivíduos vulneráveis, além de estarem relacionados com a disfunção de aprendizagem e com a memória. Por outra perspectiva, estudos recentes em modelo animais descobriram diversos efeitos benéficos dos canabinóides na DA, entre eles se destacam a redução da deposição de placas amiloides e a estimulação da neurogênese hipocampal (ABATE; UBERTI; TAMBARO, 2021).

O canabidiol (CBD) tem se mostrado promissor no tratamento da DA. Se trata de um fito canabidiol, derivado da planta *Cannabis sativa*, que não apresenta efeito psicotrópico e se destaca dentre as opções de tratamento multifuncional da DA, pois o CBD permite tratar vários aspectos e sintomas relacionados à doença, simultaneamente (WATT; KARL, 2017).

Estudos em modelo animal demonstraram que o CBD auxilia tanto na reversão do déficit cognitivo, como também previne o desenvolvimento da doença. Além disso, o CBD promove a neurogênese e reduz a gliose reativa, que é o local onde ocorreu morte neuronal e além de auxiliar nos processos inflamatórios. Outro estudo realizado em modelo animal confirmou os efeitos anti-inflamatórios do CBD, demonstrando que o ativo possui potencial inibitório de forma dose dependente na expressão proteína glial fibrilar ácida (GFAP), que é considerada um marcador de astrócitos ativados, que se destaca na gliose reativa. Contudo, nota-se que o CBD reduziu a gliose reativa estimulada por A β 42 humano (WATT; KARL, 2017).

Os estudos mais recentes realizados *in vivo* e *in vitro*, evidenciaram a eficácia terapêutica no uso do CBD na DA. Atualmente, não há muitos ensaios clínicos realizados, portanto, vale ressaltar a importância de estudos futuros que abordem a identificação da dosagem terapêutica correta, a fim de garantir a

segurança do paciente e uma perspectiva do tratamento com uso canabinóides (ABATE; UBERTI; TAMBARO, 2021).

3.7 Acupuntura na Doença de Alzheimer

A Acupuntura é uma técnica bastante antiga da Medicina Tradicional Chinesa, que gera bastante interesse como tratamento complementar na DA. Estudos apresentados na Conferência Mundial de Alzheimer nos anos 2000, mostraram que esse procedimento diminuiu significativamente a depressão e a ansiedade em pacientes portadores da doença (FILIPPINI, 2017).

Na maioria dos casos, os portadores da DA são indivíduos com idade avançada e, portanto, os pacientes que tendem a apresentar um organismo debilitado e com maior hipersensibilidade, devido à diminuição das atividades hepáticas e renais. Nesse caso, por mais que o tratamento farmacológico seja de suma importância, ele possui efeitos colaterais e por isso, a acupuntura vem sendo procurada como tratamento complementar, onde tratará os sintomas da doença e promoverá maior qualidade de vida ao paciente (MENEGETTI; FIGUEIREDO, 2018).

Embora a medicina ocidental se desenvolva rapidamente, ela ainda não alcançou algo que seja capaz de impedir os avanços e sintomas da DA. Sendo assim, mostrou-se interessante a associação da acupuntura como tratamento complementar para a DA. É possível observar uma melhora dos sinais motores e no padrão de sono, além de permitir uma redução na dose medicamentosa e dos efeitos colaterais. Dessa forma, a medicina chinesa mostrou que a acupuntura promove a liberação de neuropeptídeos, endorfinas e cortisol, promovendo ação analgésica, anti-inflamatória e sedativa (FILIPPINI, 2017).

A técnica consiste na inserção de agulhas de aço inoxidável finas e descartáveis em pontos específicos do corpo. Sua ação fisiológica se dá pela liberação de beta endorfinas que atuam diretamente no córtex cerebral e no sistema límbico, diminuindo as dores causadas pela DA. O procedimento pode levar de 20 a 40 minutos e os efeitos do tratamento podem ser notados a partir da terceira sessão (MENEGETTI; FIGUEIREDO, 2018).

A utilização da droga donepezil, associada a acupuntura para o tratamento da DA, foi mais eficaz do que o tratamento isolado com a droga. A realização da acupuntura para o tratamento da DA, mostrou uma melhora significativa, tanto nas funções cognitivas, quanto, na melhora qualidade de vida e nas realizações das atividades diárias (MENEGETTI; FIGUEIREDO, 2018).

3.8 Musicoterapia na Doença de Alzheimer

A musicoterapia apresenta bastante influência como tratamento complementar a DA, pois a música estimula as células cerebrais, fazendo com que os níveis de serotonina aumentam, melhorando o humor e disposição do indivíduo (AREIAS, 2015).

Sabe-se que a música atua em ambos os hemisférios do cérebro, porém o lado direito tem sido o local onde a música apresentou maior atuação, estendendo-se para o córtex frontal, que é a região onde as memórias serão arquivadas. Além disso, a música estimula a liberação de endorfinas neurohormonais que são produzidas na hipófise, promovendo então sensação de bem estar ao paciente (AREIAS, 2015).

A utilização de fármacos ainda é muito importante para o tratamento da DA, portanto é interessante buscar tratamentos alternativos complementares, como no caso da musicoterapia, pois a música é uma das últimas memórias a serem apagadas pelo cérebro, e com isso, exerce uma enorme influência na vida do paciente por estimular sentimentos, sensações, lembranças de épocas passadas, experiências e pessoas, contudo, trazendo à tona memórias ligadas a essas emoções (SOARES, et al, 2022; MARTINS; QUADROS, 2021).

Com isso, sugere-se uma revisão em estudos recentes sobre esta temática, com a finalidade de propor possíveis análises com o objetivo de auxiliar e compreender melhor a terapêutica musical na DA (MARTINS; QUADROS, 2021).

3.9 Meditação na Doença de Alzheimer

A meditação é uma prática que pode levar o indivíduo a estados de relaxamento profundo e consciência sob seu próprio corpo, fazendo com que desacelere o modo desenfreado que o ser humano moderno busca viver. Quando praticada por pacientes que são acometidos pela DA, as práticas de meditação podem trazer inúmeros benefícios que são cada vez mais procurados justamente por não produzir os efeitos adversos que os tratamentos medicamentosos podem oferecer aos pacientes atingidos pela doença. Como esse quadro desencadeia sintomas como a perda de memória, estresse crônico e alterações de humor, desenvolver os métodos terapêuticos complementares como a meditação pode trazer benefícios imensuráveis para os indivíduos de forma leve e natural (GRANZOTTO; CARLESSO, 2021).

Alguns estudos recentes conseguem comprovar os efeitos positivos da meditação em pacientes com DA e com comprometimento cognitivo leve, trazendo como resultado efetivo a melhora na função executora e na atenção. Por meio de exames de imagem como a ressonância magnética, é comprovado a mudança estrutural no cérebro do paciente acometido, mostrando o aumento do volume de massa cinzenta além da melhora do fluxo sanguíneo na região cerebral. O conjunto de vários exercícios de meditação e de outras práticas complementares como o exercício físico e boa alimentação podem ser ainda mais eficazes no tratamento contra a doença. As técnicas de meditação mais utilizadas hoje são as que envolvem as sensações do próprio corpo, atenção a respiração, mantras e sons que remetem atenção plena, além dos métodos que estimulam o paciente a visualizar momentos bons de seu passado, a fim de que sinta confortável ao executar os exercícios (DWIVEDI et. Al., 2021).

Além dos métodos convencionais supracitados ainda existem técnicas mais específicas de meditação que podem levar o praticante a estados espirituais elevados e que irão refletir no tratamento da DA. Um deles é o Kirtan Kriya, que faz parte do método de yoga Kundalini e a prática consiste em repetir os sons associados à técnica de forma musical e agradável. Com isso, foi comprovado a melhora de alguns dos sintomas associados à DA como o bemestar fisiológico, melhora de função cognitiva e redução de estresse (KUMARI; KARUNARATNE, 2021).

É cada vez mais discutido na esfera da saúde como a espiritualidade e bem-estar podem auxiliar em processos cognitivos. Todas as práticas podem ajudar o paciente e seus cuidadores a desenvolverem habilidades sociais e auxiliar no sentimento de solidão que a doença pode levar. Um estudo explicado pela AAIC (Alzheimer's Association International Conference) em 2018, demonstra que a espiritualidade praticada dentro da meditação está ligada a diminuição na atrofia em regiões cerebrais que se relacionam com a memória, além de reduzir também quadros clínicos que podem agravar ainda mais a DA como doenças arteriais e diabetes. Resultados fisiopatológicos também foram encontrados, demonstrando que o Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) é aumentado e dessa forma beneficia o crescimento da fibra dendrítica e ainda pode evitar a morte neuronal (KHALSA; NEWBERG, 2021).

3.10 Reabilitação neuropsicológica e a terapia cognitiva comportamental na DA

A reabilitação neuropsicológica (RN) e a TCC são técnicas utilizadas por psicoterapeutas, que visam melhorar o aproveitamento de habilidades cognitivas ainda preservadas do portador da DA, como também reabilitar as habilidades comprometidas, onde será necessário o apoio e participação de todos os indivíduos que convivem com o paciente (SÁ, et al., 2019).

A RN e a TCC apresentam melhor eficiência quando são aplicadas em pacientes que estão na fase inicial moderada da doença. Pois, na fase moderada a grave, muitas funções cognitivas importantes encontram-se em um nível de prejuízo avançado (DAINEZ, 2017).

Por mais que a técnica não traga a recuperação completa das funções cognitivas perdidas, a TCC tornou-se importante na promoção da melhora da qualidade de vida e prolongou a independência do paciente em suas atividades diárias (SÁ, et al., 2019).

As técnicas consistem em estimular as funções cognitivas por meio de exercícios que reproduzem situações do cotidiano do paciente (SÁ, et al., 2019). No qual serão empregadas técnicas comportamentais, de orientação para a realidade,

terapia de reminiscências e técnicas de validação, como o treino repetitivo (BERNARDO, 2017).

4. CONCLUSÕES

As terapias complementares apresentadas, ainda não possuem total capacidade de prevenir os avanços na DA, pelo fato de não conseguirem reverter ou paralisar a progressão da doença. Contudo, nota-se uma carência em novas estratégias terapêuticas voltadas à prevenção da demência e em sua relação na melhora da qualidade de vida do paciente.

Os resultados epidemiológicos, mostraram uma falta de estimativa de pacientes em estágios iniciais da DA. A falta de um diagnóstico precoce é um desafio do ponto de vista de políticas públicas, pois impossibilita a implementação de estratégias terapêuticas mais efetivas voltadas à prevenção da demência.

O tratamento farmacológico, através do uso de inibidores da AChE humana, mostrou ser o método mais eficiente no tratamento da DA, pois permite elevar a concentração de ACh. Entretanto o uso de fármacos ainda é limitado, pois, a DA é uma síndrome multifatorial, por isso, a necessidade de buscar técnicas terapêuticas complementares para obter melhor eficácia no tratamento e possibilitar uma melhor qualidade de vida para o paciente e seus cuidadores.

A associação da farmacoterapia com a acupuntura, mostrou ser mais efetivo que o uso do medicamento isolado. Observa-se melhora nos padrões de sono, sintomas comportamentais e nos sinais motores. Desse modo, permite que seja realizado uma redução na dose dos medicamentos, além de proporcionar maior realização das atividades cotidianas.

Já a RN e a TCC, associada ao uso de medicamentos, elevou a eficácia no tratamento em pacientes em nas fases iniciais e moderadas da doença. Entretanto, a técnica é limitada, pois não apresenta tanta efetividade em pacientes que estão em estágio demência, devido a perdas de muitas funções cognitivas importantes.

Assim como, a RN e a TCC a meditação é uma técnica complementar eficiente em estados iniciais da DA, onde há uma leve perda cognitiva. Os resultados mostraram uma melhora na execução das atividades diárias, na atenção, além de auxiliar na redução do estresse.

A associação da musicoterapia como um tratamento complementar na DA, mostrou melhoras sintomas comportamentais, por elevar a concentração de serotonina. Resultando em uma melhora no humor e proporcionando uma sensação de bem estar. Além de estimular a memória com sentimentos, lembranças, sensações.

Com o levantamento das informações, nota-se que a influência dos fatores ambientais, não só vai possibilitar uma manutenção da funcionalidade do paciente, como também promover um melhor relacionamento entre o indivíduo e sua família.

Entre as técnicas terapêuticas estudadas, o CDB apresentou resultados otimistas, tanto nos estudos in vivo, como em in vitro. Devido, ao ECS se expressar intensamente na região do hipocampo e córtex cerebral, além de permitir tratar vários sintomas e aspectos que se relacionam com a síndrome. Por outra perspectiva, ainda faltam estudos e ensaios clínicos para determinar a dose terapêutica e garantir maior segurança e eficácia do tratamento, ainda assim, o CDB mostrou ser um tratamento futuro promissor para a DA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABATE, G.; UBERTI, D. TAMBARO, S. Potential and Limits of Cannabinoids in Alzheimer's Disease Therapy. **Biology** (Basel) [online]. v. 10, n.6, p. 1-21, 2021. DOI: <<https://doi.org/10.3390/biology10060542>>. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2079-7737/10/6/542>>. Acesso: 09. Set. 2022. AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. PNAD Contínua. Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 2017. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=numeros+de+idosos>>. Acesso: 22 Out. 2022.

AREIAS, J. C. A música, a saúde e o bem estar. **Nascer e Crescer. Revista de pediatria do centro do porto** [online], São João, v. XXIV, n. 4, p. 145-147, 2015.

Disponível em

<https://www.researchgate.net/publication/317470731_A_musica_a_saude_e_o_bem_estar> Acesso: 27 Out. 2022

BERNARDO, L. D. Intervenção Cognitivas em Idosos com Doença de Alzheimer: Uma revisão integrativa da Atuação da Terapia Ocupacional. **Estudos**

Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, [S. I.], [online], Porto Alegre, v. 22, n. 3, p. 29-46, 2017. DOI: < <https://doi.org/10.22456/2316-2171.74557>>. Disponível em:

<<https://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/74557>>. Acesso: 12 de Out. de 2022.

BITENCOURT, E. M. et al. Doença de Alzheimer: aspectos fisiopatológicos, qualidade de vida, estratégias terapêuticas da fisioterapia e biomedicina.

Revista Inova Saúde [online]. Criciúma, v. 8, n. 2, p. 138-157, 2018. DOI:

<<https://doi.org/10.18616/inova.v8i2.3573>>. Disponível em: <

<https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/Inovasaude/article/view/3573>>. Acesso: 4 Set. 2022.

DAINEZ, E. C, L.Reabilitação neuropsicológica e terapia

cognitivocomportamental aplicadas a paciente com doença de Alzheimer.

Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitivo [online], v. 19. n. 1, p.

146-154.DOI:<<https://doi.org/10.31505/rbtcc.v19i1.957>>. Disponível em:<

<https://rbtcc.webhostusp.sti.usp.br/index.php/RBTCC/article/view/957/504>>.

Acesso: 12 de Out. de 2022.

DWIVEDI M et al. Effects of Meditation on Structural Changes of the Brain in Patients With Mild Cognitive Impairment or Alzheimer's Disease Dementia.

Frontiers in Human Neuroscience [online]. v.15, p. 728993, 2021. DOI:

<<https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.728993>>. Disponível em:

<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8633496/>>. Acesso: 2 Out. 2022.

FILIPPINI, D R. Acupuntura no tratamento de Alzheimer: uma revisão bibliográfica. Orientador: Eduardo V. Jofre, Coorientador; Reginaldo de Carvalho Silva Filho. 2017. 45 f. Trabalho de conclusão de curso- Curso de Acupuntura, Faculdade de Tecnologia **EBRAMEC**, São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://www.ebramec.edu.br/wp-content/uploads/2019/04/ACUPUNTURANO-TRATAMENTO-DE-ALZHEIMER-UMA-REVIS%C3%83OBIBLIOGR%C3%81FICA.pdf>>. Acesso: 03. Out. 2022.

GRANZOTTO J. S; CARLESSO J. P. P. Manejos interventivos no auxílio ao tratamento não medicamentoso para Doença de Alzheimer: Revisão de Literatura. Santa Maria, **Psicologia Argumento** [online], v. 39, n. 107, p. 1005- 1021, 2021. Disponível: <<https://periodicos.pucpr.br/psicologiaargumento/article/view/27608/pdf>>. Acesso: 15 Set. 2022.

GUSTAVSSON, A. et al. Global Estimates on the Number of Persons across the Alzheimer's Disease Continuum. **Alzheimer's & Dementia**, p. 12694, 2022. DOI: <<https://doi.org/10.1002/alz.12694>>. Disponível em: <<https://alzjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alz.12694#:~:text=The%20global%20number%20of%20persons,persons%20aged%2050%20and%20above>>. Acesso: 18 Out. 2022.

KHALSAA D. S.; NEWBERGB A. B. Spiritual Fitness: A New Dimension in Alzheimer's Disease Prevention. **Journal of Alzheimer's Disease** [online], v. 80, n.2, p. 505-519, 2021. DOI: <<https://doi.org/10.3233/JAD-201433>>. Disponível em: <<https://psycnet.apa.org/record/2021-42281-003>>. Acesso: 20 Set. 2022.

KNOPMAN, D. S. Alzheimer disease. **Nature reviews. Disease primers** [online], v. 7, n.1, p.1-33. DOI:<<https://doi.org/10.1038/s41572-021-00269-y>>. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8574196/>>. Acesso: 02. Out. 2022.

KUMARI, M. G. W. R.; KARUNARATNE, H. K. B. M. S. A Review on Therapeutic Effect of Kirtan Kriya Yoga. **International Journal of Health Sciences and Research**. v. 11, n.1, p. 240-247, 2021. Disponível em: <<https://www.researchgate.net/profile/Hkbms->

Karunaratne/publication/349662875_A_Review_on_Therapeutic_Effect_of_Kirtan_Kriya_Yoga/links/603a95e5299bf1cc26f79c80/A-Review-on-TherapeuticEffect-of-Kirtan-Kriya-Yoga.pdf >. Acesso: 11 Out. 2022.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2018) Projeções da população. Tabelas Projeções da população por sexo e idades. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-dapopulacao.html?=&t=resultados>>. Acesso: 22 Out. 2022

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. (2022). Proporção de pessoas, por grupo de idade. São Paulo: Sistema IBGE de Recuperação Automática- SIDRA. Disponível em: < <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7365#resultado>>. Acesso: 22 Out. 2022.

LIMA M. J.A.; FELIX E.P.; CARDOSO A. A. Aplicações e implicações do ozônio na indústria, ambiente e saúde. Araraquara, **Química nova** [online], v. 44, n. 9, p. 1151-1158, 2021. DOI: <<https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170759>>. Disponível em: < http://quimicanova.s bq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=9312>. Acesso: 24 Set. 2022.

MARTINS, H. P.; QUADROS, L.C.T. A música como agente terapêutico no tratamento da doença de Alzheimer. **Psicologia em Pesquisa**, v.15, n.1, p.122, 2021.DOI: < <https://doi.org/10.34019/1982-1247.2021.v15.29081>>. Disponível: <<https://periodicos.ufjf.br/index.php/psicologiaempesquisa/article/view/29081>>. Acesso: 23 Out. 2022.

MENEGHETTI, T. C.; FIGUEIREDO A. L. . Utilização da acupuntura na doença de Alzheimer: uma revisão sistemática. **Plataforma espaço digital** [online], Realize Editora. Campina Grande, Anais II CNEH, p.1-9, 2018. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/50447>>. Acesso em: 10 de set. de 2022.

MICHAELSON, D.M. et al. *APOE ε4*: The most prevalent yet understudied risk factor for Alzheimer's disease. **Alzheimer's & Dementia** [online], Europa PMC. v. 10, n. 6, p. 861-868, 2014. DOI:< <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2014.06.015>>. Disponível em: <<https://europepmc.org/article/med/25217293>>. Acesso: Out. 2022. POSPICH,

S; RAUNSER, S. The molecular basis of Alzheimer's plaques. **Science** (New York, N.K.) [online], v.358, n. 6358, p.45-46. , 2017. DOI: <doi:10.1126/science.aap8002>. Disponível em:<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28983039/>>. Acesso: Out. 2022.

SÁ,C.C. et al. Eficácia da reabilitação cognitiva na melhoria e manutenção das atividades de vida diária em pacientes com doença de Alzheimer: uma revisão sistemática da literatura. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria** [online], São Paulo, v. 68, n 3, p. 153–60, 2019. DOI: <<https://doi.org/10.1590/004720850000000241>> Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/LB5qdpzsyDxtPJDnn6CvwSz/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em: 12 de Out. 2022.

SOARES, C. S. et al.A eficácia da musicoterapia nas práticas de enfermagem em pacientes com Alzheimer uma revisão narrativa. **Research, Society and Development** [online]. Amazônia, v. 11, n.9. p. 1-8, 2022. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/31480/26887/358171>>. Acesso: 08 Set. 2022.

STROOPER, B; KARRAN, E. The cellular phase of Alzheimer's Disease. **Cell**, v. 164, n. 4, p. 603-615, 2016. DOI:<<http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2015.12.056>>. Disponível em: <[https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(15\)01720-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867415017201%3Fshowall%3Dtrue#articleInformation](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(15)01720-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867415017201%3Fshowall%3Dtrue#articleInformation)>.Acesso: 22 Out. 2022.

TAKADA, L. T. Genetic investigation of dementias in clinical practice. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria** [online], 2022, v. 80, n. 5, p. 36-41, 2022. DOI: <<https://doi.org/10.1590/0004-282X-ANP-2022-S103>>. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/anp/a/wg7V9q6mcvrTG5PwyDkHBss/abstract/?lang=en>>. Acesso: 25 Set. 2022.

WATT, G; KARL T. In vivo Evidence for Therapeutic Properties of Cannabidiol (CBD) for Alzheimer's Disease. **Front in Pharmacology** [online], v. 8, n. 1, p. 20, 2017. Doi: <<https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00020>>. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28217094/>>. Acesso: 28. Set.2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

